

O‘QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYANI SHAKILLANTIRISHDA TA’LIM TARBIYANING O‘RNI

**Kurbanbayev Otabek Xakimbek o‘g‘li – Nukus DPI O‘zbek tili kafedrası
o‘qituvchisi**

Ro‘ziboyeva Kumush – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy kompetensiya va kompetentlik sohasidagi tadqiqotlarning tahlili, talablar, ta’lim jarayonining shakllanishi kelajakdagi kasb faoliyati to‘g‘risida shaxsning g‘oyalari va shaxsiy-kasbiy fazilatlarini shakillantirish zarurligini anglash xamda tashkiliy tadbirlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetensiya, pedagog, ta’lim jarayoni

Ma’lumki, insonning o‘zini o‘zi belgilash samarasi uning tanlovi bilan belgilanadi. Qadriyatlar bir xil determinantlardir individual va jamoaviy tanlov, istiqbolni aniqlash ham shaxsning ham butun jamiyatning rivojlanishini ta’minlaydi. Qadriyatlarni tanlash sharoitida, kasbiy kompetensiya tez o‘zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy muhitda o‘qituvchi faoliyatini tahlil qilish jamiyat hayoti va pedagogika fanida yangi

natijalarni beradi. O‘qituvchi hayotning gumanistik qadriyatlarini aniqlab muammolarni hal qila olgan taqdirda nafaqat shaxsiy va korporativ asoslangan kasbiy vazifalar, kasbiy qiziqishlar va moyilliklar, tajriba va ustuvorliklar, shuningdek muvaffaqiyat kafolatlanadi, chunki u shunchaki diqqat bilan cheklanib qolmasdan maktabda har bir o‘quvchining shaxsiy qarashlari va hayot yo‘lini e’tiborga olgan xolda mavjud qarama-qarshilikni bartaraf etish, kasbiy va pedagogik kompetensiyani, ta’limdagi madaniyatni, qadriyatlarni, kasbiy mahoratni

o‘zlashtiradi. Bunday yondashuv zamonaviy o‘qituvchi faoliyatning qiyosiy tahlili funksiyalarini aniqlash uchun imkoniyat yaratdi.

O‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyani shakllanishini ta’minlash uchun ta’lim tarbiya jarayonlarida quyidagi ko‘nikmalar va malakalarni shakllanishiga jiddiy e’tibor qaratilishi kerak bo‘ladi, xususan:

1. O‘qituvchilarning faoliyatlari jarayonida rivojlanishlari diagnostikasini kuzatish; ularning o‘zgarishlarga bo‘lgan ehtiyojlarini shakllantirish (1).

2. Ta’limning maqsadlariga erishishga yo‘naltirilgan kelgusida innovatsion rivojlanishni ta’minlaydigan faoliyatni to‘g‘ri tashkil etilganligini o‘rganish.

3. Ta’lim jarayoni barcha subyektlari bilan samarali o‘zaro aloqalarni o‘rnatilganligi.

4. Qulay va xavfsiz ta’lim muhitini yaratilganligi, o‘zgarishlarni hisobga olinishi.

5. Shaxsiy kasbiy rivojlanishni tizimli ravishda loyihalashtirish, shuningdek o‘zini o‘zi tarbiyalash ishlarini tashkil etilishi.

O‘qituvchilarning amaliyotida ushbu komponentlar alohida ahamiyatga ega, chunki mavjud ilmiy manbalar bundan dalolat beradi. Masalan, zamonaviy pedagogik jarayonlarda yuqori malakali va tashabbuskor o‘qituvchilarning yetishmasligini his qilish ta’lim tizimining barcha darajalarida sezilmoqda. Ijtimoiy va kasbiy talablarning o‘sishi, kadrlar yetishmasligi, barcha darajadagi iste’dodli va yaxshi bilim, malaka va ko‘nikmalarga ega o‘qituvchilarning kasbiy sohada tahlil qilish kompetensiyalarining yetarli emasligi samarali shakllarni izlash zamonaviy innovatsiyalarga ehtiyoj tug‘diradi. Ushbu o‘zgarishlar turli xil yechimlar topishni taqozo etadi, o‘qituvchilarni kasbiy kompetensiyalarini o‘quv jarayonlarida shakllantirish muammolari yechimini topishning dolzarbligini anglatadi. O‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi o‘quv jarayonida shakllanishi kerak, chunki bu innovatsion ta’lim jarayonida muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatish, o‘quvchilarni

bilimlarni o‘zlashtirish jarayonlarini xavfsiz va qulay sharoitlarda tashkil etish uchun zarur bo‘lgan ichki shaxsiy xususiyatlar majmuasidir. O‘qituvchi faoliyatining barcha tarkibiy qismlarini amalga oshirish kerak, chunki o‘qituvchi pedagogik, texnik va texnologik, ilmiy, nazariy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarlikka ega bo‘lishi kerak. O‘qituvchida ushbu tayyorgarlikka mos kompetensiyalarni mavjudligi nafaqat o‘qitish va ta’lim jarayonining mahoratli pedagogi bo‘lishiga, balki ta’lim sifatini ta’minlashda shaxsan samarali ishtirok etishga imkon beradi (2).

Jamiyatda texnologiyalashtirish jarayoni bilan birga paydo bo‘lgan kompetensiya ko‘rinishlari o‘zlashtirish. Turli axborot va innovatsion texnologiyalardan xabardor bo‘lish va ularni o‘z faoliyatida qo‘llay olish, ommaviy axborot vositalari(OAV), internet tarmoqlarida taqdim qilinayotgan ma’lumotlar, roliklar, reklamalarni tahlil qila olish, ularga baho berish va tanqidiy yondashish, butun umri davomida o‘z bilimlarini kengaytirishi, kasbiy ko‘nikma va malakalarini oshirishga bo‘lgan ishtiyoqi, shaxsiy va jamoadagi nufuzini rivojlantirib borish uchun o‘qituvchidan muloqotning og‘zaki va yozma nutq normalariga rioya qilish, kommunikativlik, muloqatmandlik, krishimlilik, jamoada o‘zga insonlar bilan hamkorlik aloqalarini tashkil qilish, jamiyatda o‘zga tillarni o‘rganish va shu asosda jahon fan va madaniyati, san’atidan xabardor bo‘lish malakalarini takomillashtirib borishi talab etiladi.

Ushbu muammolarni o‘rganish o‘qituvchining kompetensiyasini muvaffaqiyatli shakllantirishga yordam beradigan bir qator pedagogik shart-sharoitlarni aniqlashga imkon berdi: innovatsion va interaktiv ta’lim texnologiyalarini joriy etish, shaxsga yo‘naltirilgan faoliyatga asoslangan yondashuvlar, psixologik va o‘quv jarayoni subyektlarining pedagogik o‘zaro aloqasi, muammoli vaziyatlarni yaratish va talabalarning jamoada yoki juftlikda reproduktiv va produktiv ishlash qobiliyati. Shuni ta’kidlash kerakki, birgalikdagi

tadbirlar, qoida tariqasida, maqsadni belgilash, rejalashtirish, bashorat qilish, aks ettirish va bajarilgan ish natijalarini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Yuqorida keltirilgan pedagogik shartlarning amalga oshirilishiga faqat maxsus ishlab chiqilgan ta'lim texnologiyalari ko'magi yordam beradi (3).

Ma'lumki, o'qituvchilarda pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirish kasbiy kompetensiyalarini rivojlanishiga yordam beradi. Shu sababli, ushbu kompetensiyani samarali rivojlantirish uchun eng qulay pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash kerak. Ta'lim jarayonida bevosita yaratilgan sharoitlar eng muvaffaqiyatli pedagogik shartlar bo'lib, ular ilgari surilgan g'oyalar va qulay pedagogik faoliyatning amalga oshirilishini ta'minlaydi. Pedagogika fanida "pedagogik shart-sharoitlar" ta'rifida asosida maxsus yaratilgan muhitni ko'rib chiqish odat tusiga kiradi, unda psixologik-pedagogik omillarning kombinatsiyasi ta'lim va tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli o'tishiga qaratilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, zikr etilgan kompetensiyalarni shakllantirish inson hayotining barcha bosqichlarida sodir bo'ladigan murakkab va uzoq jarayondir: o'rta ta'limdan tortib to kasbiy faoliyatgacha. Oliy ta'lim tizimi o'quv jarayonida bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari esa ushbu kompetensiyalardan ularning kasbiy faoliyatlarida uzluksiz foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan uslubiy ta'minotda namoyon bo'ladi.

Darhaqiqat, hozirgi ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy pedagogik bilimdonligi uning kasbiy tayyorgarligini muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, o'z navbatida bilimdonlik – o'qituvchi uchun muhim bo'lgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishni, ya'ni innovatsion tayyorgarlikni talab etadi.

Adabiyotlar:

1. Abduazizov A. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O'qituvchi, 2007.

2. Бегматов А.С. Жамият ва шахс муносабатлари тадрижида маънавият, руҳият ва тарбиянинг роли. Монография. Ҳаммуаллифликда. –Тошкент, 2011.

3. “So‘z ichida so‘z”, Razvitie lingvistiki i literaturovedeniya i obrazovatelnix texnologiy v epoxu globalizatsii, 1(1), 100-101.